

Légende de la liste

Habitats. Le terme habitat réfère ici aux habitats d'alimentation et de repos lors de la reproduction et en migration à l'île aux Basques et aux Razades.

L : le large comprend la zone d'eau située à plus de 300 m de l'île et à portée de télescope (≈ 1-2 km).

R : le rivage englobe les eaux riveraines (à moins de 300 m de la rive), la batture (terre inondable avec les marées) et le rivage proprement dit.

P : le pré dominé par une végétation herbacée en mosaïque avec des arbustes bas (< 1 m de hauteur).

F : la forêt, i.e. la partie boisée de l'île.

E : l'étang d'eau douce de deux hectares au centre de l'île.

Statut de nidification. Le statut est attribué selon les données accumulées dans Darveau (1997. Les oiseaux de l'île. pp. 101-120 in La Société Provancher d'Histoire Naturelle du Canada [Éd.], L'île aux Basques. Éditions de l'Ardoise, Québec. 264 p.) et des informations fournies par divers observateurs.

R: niche régulièrement sur les îles, soit la plupart des années.

S: niche sporadiquement sur les îles, soit moins d'une année sur deux.

(r): devrait nicher régulièrement sur les îles. C'est le cas d'espèces qui se voient aux îles à la saison de reproduction et pour lesquelles on n'a pas d'évidence de nidification (oeufs, jeunes ou indications comportementales des adultes).

(s): devrait nicher sporadiquement sur les îles.

Constance mensuelle d'observation. Les données d'observation proviennent du fichier informatisé *Étude des populations d'oiseaux du Québec* géré par l'Association québécoise des groupes d'ornithologues. Ce fichier contient les mentions d'observations quotidiennes des membres des clubs d'ornithologie québécois depuis 1932. Plus de 23 000 mentions réparties sur 558 feuillets d'observations produits de 1955 à 1998 inclusivement proviennent de l'île aux Basques. Une vingtaine de mentions exceptionnelles d'espèces qui n'apparaissent pas au fichier ont été ajoutées à la liste.

La constance d'observation d'une espèce est définie comme le pourcentage des feuillets qui mentionnent une observation de cette espèce. La constance, qui intègre l'information sur l'abondance et la détectabilité des espèces, indique donc quelle espérance a un ornithologue moyen d'observer une espèce donnée au cours d'une journée. Ainsi, une constance de 100% pour le Plongeon huard en mai signifie qu'il s'observe chaque jour en mai; en juillet sa constance est de 60% et vous devriez l'observer 6 jours d'excursion sur 10.

Nous avons établi 5 cotes de constance correspondant à des durées de séjour typiques sur les îles.

■ Espèce observée à peu près chaque jour pour un mois donné (constance de 81-100%).

■ Espèce observée aux 3 jours (constance 30-80%).

■ Espèce observée aux 7 jours (constance 15-29%).

■ Espèce observée aux 14 jours (constance 3-14%).

| Observations exceptionnelles (constance <3%).

Liste annotée

	Habitat	Nidification	MA	JN	JL	AO	SE	OC
Nombre de feuillets			150	68	81	81	44	134
Plongeon catmarin	L		■	■			■	■
Plongeon huard	LR		■	■	■	■	■	■
Grèbe à bec bigarré	LR							
Grèbe esclavon	LR						■	
Grèbe jougris	LR		■			■	■	■
Fulmar boréal	L							
Puffin majeur	L							
Océanite de Wilson	L							
Océanite cul-blanc	L							
Fou de Bassan	L		■	■			■	■
Grand Cormoran	LR							
Cormoran à aigrettes	LR	R	■	■	■	■	■	■
Butor d'Amérique	RE							
Grand Héron	RFE	R	■	■	■	■	■	■
Grande Aigrette	R							
Bihoreau gris	RFE	S	■	■	■	■	■	
Oie des neiges	LR						■	■
Bernache cravant	LR		■	■				
Bernache du Canada	LR		■				■	■
Canard branchu	LRE							
Sarcelle d'hiver	LRE		■	■			■	■
Canard noir	LRE	R	■	■	■	■	■	■
Canard colvert	LR		■				■	■
Canard pilet	LR		■					■
Sarcelle à ailes bleues	LR		■					
Canard chipeau	LR		■					
Canard d'Amérique	LR							
Fuligule à collier	LR						■	
Fuligule milouinan	LR		■		■		■	■
Petit Fuligule	LR						■	
Eider à duvet	LRP	R	■	■	■	■	■	■
Eider à tête grise	LR		■	■				
Arlequin plongeur	LR		■	■			■	
Harelde kakawi	LR		■				■	
Macreuse noire	LR		■	■			■	■
Macreuse à front blanc	LR		■	■		■	■	■

	Habitat	Nidi.	MA	JN	JL	AO	SE	OC
Macreuse brune	LR		■	■		■	■	■
Garrot à oeil d'or	LR		■	■	■	■	■	■
Garrot d'Islande	LR		■				■	
Petit Garrot	LR							
Harle couronné	LR							
Grand Harle	LR		■	■			■	■
Harle huppé	LR		■	■	■		■	■
Urubu à tête rouge	LRP							
Balbusard pêcheur	RFE	R	■	■	■	■	■	
Pygargue à tête blanche	LR							
Busard Saint-Martin	RP	(s)	■	■		■	■	■
Épervier brun	PF	(s)	■	■		■	■	■
Épervier de Cooper	PF							
Autour des palombes	PF						■	■
Petite Buse	PF						■	
Buse à queue rousse	PF							
Buse pattue	PF						■	
Aigle royal	RP							
Crécerelle d'Amérique	RP						■	■
Faucon émerillon	RPF	S	■	■		■	■	■
Faucon pèlerin	RP		■			■	■	■
Faucon gerfaut	RP							
Marouette de Caroline	RE							
Pluvier argenté	R		■	■	■	■	■	■
Pluvier bronzé	R						■	■
Pluvier semipalmé	R		■	■	■	■	■	■
Pluvier siffleur	R							
Pluvier kildir	RP	(s)	■	■				
Grand Chevalier	R		■			■	■	■
Petit Chevalier	R		■			■	■	
Chevalier solitaire	RE		■			■	■	
Chevalier grivelé	R	R	■	■	■	■	■	
Courlis corlieu	RP			■	■	■	■	
Barge hudsonienne	R							
Barge marbrée	R							
Tournepipe à collier	R		■	■	■	■	■	■
Bécasseau maubèche	R					■	■	■
Bécasseau sanderling	R		■			■	■	■
Bécasseau semipalmé	R		■			■	■	■
Bécasseau d'Alaska	R							
Bécasseau minuscule	R		■	■	■	■		
Bécasseau à croupion blanc	R					■	■	■
Bécasseau de Baird	R							
Bécasseau à poitrine cendrée	R		■			■	■	■
Bécasseau violet	R		■	■				
Bécasseau variable	R					■	■	
Bécassin roux	R		■	■				
Bécassine des marais	RP						■	
Bécasse d'Amérique	RPF		■					
Phalarope à bec étroit	LR			■				
Phalarope à bec large	LR							
Labbe pomarin	LR					■	■	■
Labbe parasite	LR					■	■	■

	Habitat	Nidi.	MA	JN	JL	AO	SE	OC
Grand Labbe	L							
Mouette de Franklin	LR							
Mouette pygmée	LR							
Mouette de Bonaparte	LR		■	■		■	■	■
Goéland à bec cerclé	LRP	(s)	■	■		■	■	■
Goéland argenté	LRP	R	■	■	■	■	■	■
Goéland arctique	LR		■					
Goéland brun	LR							
Goéland bourgmestre	LR		■					■
Goéland marin	LRP	R	■	■	■	■	■	■
Mouette tridactyle	LR		■	■		■	■	■
Mouette de Sabine	L							
Sterne pierregarin	LR		■	■		■	■	
Sterne arctique	LR							
Guifette noire	LR							
Mergule nain	L							
Guillemot marmette	L							
Guillemot de Brünnich (en hiver)	L							
Petit Pingouin	L		■	■	■		■	■
Guillemot à miroir	LR		■	■	■	■	■	■
Tourterelle triste	RPF							
Coulicou à bec noir	RPF							
Coulicou à bec jaune	RPF							
Grand-duc d'Amérique	RPFE	(s)	■		■		■	■
Harfang des neiges	RP							
Chouette épervière	RP							
Chouette rayée	F							
Chouette lapone	PF							
Hibou moyen-duc	F	S			■	■		
Hibou des marais	RP	S	■			■		■
Nyctale de Tengmalm	F							
Petite Nyctale	F	(s)						■
Engoulevent d'Amérique	PF							
Martinet ramoneur	RP		■					
Colibri à gorge rubis	RPF	(r)	■	■	■	■	■	
Martin-pêcheur d'Amérique	R		■			■	■	
Pic maculé	F		■					
Pic mineur	F	R	■	■	■	■	■	■
Pic chevelu	F	(r)	■	■		■	■	■
Pic tridactyle	F		■	■			■	■
Pic à dos noir	F		■					■
Pic flamboyant	PF	R	■	■	■	■	■	■
Moucherolle à côtés olive	F	(s)			■			
Pioui de l'Est	F	(r)	■	■	■			
Moucherolle à ventre jaune	F	(r)	■	■			■	
Moucherolle des aulnes	F	(r)		■	■	■	■	
Moucherolle tchébec	F	R	■	■	■	■	■	
Moucherolle phébi	F					■		
Tyran huppé	F							
Tyran tritri	PF	(s)	■			■		
Alouette hausse-col	RP		■					■
Hirondelle bicoloré	RPFE	S	■	■	■	■	■	
Hirondelle à ailes hérissées	RP							

	Habit.	Nidi.	MA	JN	JL	AO	SE	OC
Hirondelle de rivage	RP	S	■	■	■			
Hirondelle à front blanc	RP		■			■		
Hirondelle rustique	RP		■	■	■	■		
Geai bleu	PF						■	
Cornelle d'Amérique	RPF	R	■	■	■	■	■	■
Grand Corbeau	RPF	R	■	■	■	■	■	■
Mésange à tête noire	F	R	■	■	■	■	■	■
Mésange à tête brune	F	(r)	■	■	■	■	■	■
Sittelle à poitrine rousse	F	R	■	■	■	■	■	■
Sittelle à poitrine blanche	F		■	■	■	■	■	■
Grimpereau brun	F	R	■	■	■	■	■	■
Troglodyte de Caroline	F						■	
Troglodyte familier	F		■				■	
Troglodyte mignon	F	R	■	■	■	■	■	■
Roitelet à couronne dorée	F	R	■	■	■	■	■	■
Roitelet à couronne rubis	F	R	■	■	■	■	■	■
Gobemouche gris-bleu	F							■
Grive fauve	F	R	■	■	■	■	■	■
Grive à joues grises / de Bicknell	F		■	■			■	
Grive à dos olive	F	R	■	■	■	■	■	■
Grive solitaire	F	R	■	■	■	■	■	■
Grive des bois	F		■	■			■	
Merle d'Amérique	RPF	R	■	■	■	■	■	■
Moqueur chat	PF	R	■	■			■	
Moqueur polyglotte	PF						■	
Moqueur roux	PF		■	■			■	
Pipit d'Amérique	RP		■	■				■
Jaseur boréal	F						■	
Jaseur d'Amérique	PF	R	■	■	■	■	■	■
Pie-grièche grise	RPF							■
Étourneau sansonnet	RPF	R	■	■	■	■	■	■
Viréo à tête bleue	F		■	■			■	
Viréo mélodieux	PF		■	■			■	
Viréo de Philadelphie	F	(r)	■	■	■	■	■	■
Viréo aux yeux rouges	F	(r)	■	■	■	■	■	■
Paruline obscure	F	R	■	■	■	■	■	■
Paruline verdâtre	F		■	■	■	■	■	■
Paruline à joues grises	F	R	■	■	■	■	■	■
Paruline à collier	F	(r)	■	■	■	■	■	■
Paruline jaune	PF	(r)	■	■	■	■	■	■
Paruline à flancs marron	F	(r)	■	■	■	■	■	■
Paruline à tête cendrée	F	R	■	■	■	■	■	■
Paruline tigrée	F	(r)	■	■	■	■	■	■
Paruline bleue	F	(r)	■	■	■	■	■	■
Paruline à croupion jaune	RPF	(r)	■	■	■	■	■	■
Paruline à gorge noire	F	R	■	■	■	■	■	■
Paruline à gorge orangée	F	R	■	■	■	■	■	■
Paruline à gorge jaune	F							■
Paruline des pins	F						■	
Paruline à couronne rousse	RPF		■				■	
Paruline à poitrine baie	F	(r)	■	■	■	■	■	■
Paruline rayée	F	(r)	■	■	■	■	■	■
Paruline noir et blanc	F	(r)	■	■	■	■	■	■

	Habit.	Nidi.	MA	JN	JL	AO	SE	OC
Paruline flamboyante	F	R	■	■	■	■	■	■
Paruline couronnée	F	R	■	■	■	■	■	■
Paruline des ruisseaux	FE	R	■	■	■	■	■	■
Paruline triste	PF	R	■	■	■	■	■	■
Paruline masquée	PF	R	■	■	■	■	■	■
Paruline à calotte noire	F	(r)	■	■	■	■	■	■
Paruline du Canada	F	R	■	■	■	■	■	■
Paruline polyglotte	F						■	
Tangara écarlate	F		■	■			■	
Cardinal à poitrine rose	F	R	■	■	■	■	■	■
Tohi à flancs roux	PF		■	■			■	
Bruant hudsonien	RP		■	■			■	
Bruant familier	PF	(r)	■	■	■	■	■	■
Bruant vespéral	P		■	■			■	
Bruant des prés	RP	R	■	■	■	■	■	■
Bruant de Nelson	R							■
Bruant fauve	F	R	■	■	■	■	■	■
Bruant chanteur	RP	R	■	■	■	■	■	■
Bruant de Lincoln	RP		■	■			■	
Bruant des marais	RPE		■	■			■	
Bruant à gorge blanche	PF	R	■	■	■	■	■	■
Bruant à couronne blanche	RP		■	■			■	
Junco ardoisé	PF	(r)	■	■	■	■	■	■
Bruant lapon	RP						■	
Bruant des neiges	RP		■	■			■	
Goglu des prés	P		■	■			■	
Carouge à épaulettes	RPE	R	■	■	■	■	■	■
Sturnelle des prés	P		■	■			■	
Quiscalde rouilleux	RE	(s)	■	■			■	
Quiscalde bronzé	RPF	R	■	■	■	■	■	■
Vacher à tête brune	RPF	R	■	■	■	■	■	■
Oriole de Baltimore	PF		■	■			■	
Dur-bec des sapins	F		■	■			■	
Roselin pourpré	F	R	■	■	■	■	■	■
Roselin familier	PF		■	■			■	
Bec-croisé des sapins	F	(s)	■	■			■	
Bec-croisé bifascié	F	(s)	■	■	■	■	■	■
Sizerin flammé	PF		■	■			■	
Sizerin blanchâtre	PF						■	
Tarin des pins	F	R	■	■	■	■	■	■
Chardonneret jaune	PF	(r)	■	■	■	■	■	■
Gros-bec errant	F	(r)	■	■	■	■	■	■
Moineau domestique	P						■	

L'île aux Basques (latitude 48°07'N; longitude 69°15'O) se situe dans l'estuaire maritime du Saint-Laurent, à 4 km au large de la ville de Trois-Pistoles. Longue d'un peu plus de 2 km et large d'un peu moins de 1 km, l'île est en majeure partie boisée, avec un pré à une extrémité et un petit étang d'eau douce au centre. Les Razades, qui se présentent comme deux îlots rocheux, se trouvent à une dizaine de kilomètres en aval de l'île aux Basques.

L'île aux Basques et les Razades, propriétés de la Société Provancher depuis 1927-29, jouissent du statut de *Refuge d'oiseaux migrants* selon les règlements de la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrants du Canada.

Ce dépliant contient la liste annotée, pour les mois de mai à octobre, des 238 espèces d'oiseaux ayant été observées à ce jour à l'île aux Basques et aux Razades. Comme ces îles sont en pratique inaccessibles en hiver et qu'on ne possède à peu près pas d'informations sur leur avifaune hivernale, nous avons omis de considérer les mois de novembre à avril dans la liste annotée. Une seule espèce serait exclusive à cette période : le Guillemot de Brünnich, qui a été observé à l'île en janvier 1961.

La nomenclature ornithologique utilisée dans ce dépliant est celle de la Commission internationale des noms français des oiseaux (Devillers, P. et al. 1993. Noms français des oiseaux du monde. Éditions MultiMondes, Ste-Foy et Éditions Chabaud, Bayonne, 452 pp.).

La forêt, les prés, les rivages, les vastes étendues de l'estuaire du Saint-Laurent, la solitude : voilà ce que l'île aux Basques et les Razades offrent aux oiseaux et aux fervent(e)s de la nature. Il est à espérer que cette liste des oiseaux permettra aux visiteurs de mieux apprécier l'avifaune de ces îles. Vous êtes invités à promouvoir la conservation de la nature en rapportant vos observations et en devenant membre de la Société Provancher et de nos clubs d'ornithologie.

Marcel Darveau et Jacques Larivée ont rédigé ce dépliant. Anne Déry et Louis Messely ont révisé le manuscrit. La photo d'Eider à duvet est de Claude Nadeau; le dessin de Balbuzard pêcheur est de Laurent Darveau.

Cette liste était à jour en septembre 2001.

Les oiseaux de l'île aux Basques et les Razades

LISTE ANNOTÉE POUR LE PRINTEMPS, L'ÉTÉ ET L'AUTOMNE

Société Provancher d'histoire naturelle du Canada

9141, ave du Zoo,
Charlesbourg, QC
G1G 4G4
www.provancher.qc.ca

Club des ornithologues de Québec

2000, boul.
Montmorency,
Québec, QC
G1J 5E7
www.coq.qc.ca

Club des ornithologues du Bas-Saint-Laurent

c.p. 118,
Pointe-au-Père, QC
G5M 1R1
(418) 725-5118